

УДК: 633.511:631.526.32:631.527

**G. HIRSUTUM L. НАВЛАРИДА ТОЛА ЧИҚИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
НАМОЁН БЎЛИШИ**

¹Ҳакимов А.Э, ²Қаҳҳоров И.Т, ³Эргашев О.Р

^{1,2,3}ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти. Тошкент
вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й.

E-mail: 1gebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935997>

Аннотация. *G. hirsutum L.* навларида тола чиқими белгисининг умумий ўртача кўрсаткичларини намоён бўлиши бўйича маълумотлар ушбу мақолада таҳлил қилинади. Маълум бўлишича, 2020 йилда тажриба майдонида экилиб, парваришланган ғўза генотипларининг популяцияларига хос пахта ҳосили намуналари лаборатория шароитларида ўрғанилганида тола чиқими белгиси кўрсаткичлари андоза Наманган-77 навига нисбатан ЎзФА-711 навида юқори фарқларни ташиқил этгани аниқланган. Мақола сўнгида ЎзФА-711 навидан тола чиқими юқори бўлган янги ўсимлик оилаларини ажратиб олиш бўйича келгусида амалга ошириладиган илмий тадқиқотларда бошлангич ашёлардан бири сифатида фойдаланиб кўриш учун тавсия этилган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum L.*, нав, популяциялар, хўжалик белгиси, тола чиқими, генотип, кўрсаткичлар, қиёсий таҳлиллар.

Аннотация. В данной статье будет проанализирована информация о проявлении общих средних показателей признака выхода волокна у сортов *G. hirsutum L.*. Оказалось, что в 2020 году, когда в лабораторных условиях были изучены образцы посевов хлопчатника, характерные для популяций культивируемых генотипов хлопчатника, по показателям показателя выхода волокна были обнаружены высокие различия у сорта ЎзФА-711 по сравнению со стандартным сортом Наманган-77. В конце статьи было рекомендовано использовать сорт ЎзФА-711 в качестве одного из отправных пунктов в будущих научных исследованиях по выделению новых семейств растений с высоким выходом волокна.

Ключевые слова: *G. hirsutum L.*, сорт, популяции, признак хозяйства, выход волокна, генотип, показатели, сравнительный анализ.

Abstract. This paper will analyse the information on the manifestation of general average indices of fibre yield trait in *G. hirsutum L.* cultivars. It turned out that in 2020, when cotton crop samples characteristic of populations of cultivated cotton genotypes were studied in laboratory conditions, high differences were found in the UzFA-711 variety in terms of fibre yield trait indices compared to the standard variety Namangan-77. At the end of the article, it was recommended to use the variety UzFA-711 as one of the starting points in future research on the isolation of new plant families with high fibre yield.

Keywords: *G. hirsutum L.*, variety, population, farm trait, fibre yield, genotype, indices, comparative analysis.

Жаҳон пахтачилиги соҳасида шу кунгача амалга оширилиб келинаётган ислохотлардан маълум бўладики, тола ғўза ўсимлиги ҳосилининг энг қиммат қисмидир. Шу сабабли ҳам ғўза селекциясида ушбу экин турининг тола чиқими белгиси кўрсаткичларини янги генотипларда қандай ҳолатда ирсийлангани, шаклланиши ва барқарорлашуви жараёнларининг таҳлили илмий изланувчиларнинг эътиборида туради.

Ѓўза ўсимлигининг янги оилаларини ажратиб олишдан бошлаб, нав даражасига етказилиши билан селекция жараёнлари тугаб, нав ишлаб чиқариш тизимига жорий этилади. Навнинг қишлоқ хўжалигига тадбиқ этилиши билан уруғчилик тизими жараёнлари бошланади. Уруғчилик тизимининг энг асосий вазифаси бу – селекционер томонидан тақдим этилган навларнинг барқарорлигини таъминлаб туришдир. Бунинг учун эса уруғчи мутахассислар доимий равишда популяцияларни дала ва уларнинг ҳосили наъмуналарини эса лаборатория шароитларида ўрганиб, чиқитга чиқариш ҳамда саралаш ишларини олиб борадилар, морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичларини барқарор ҳолатда ушбу турилишини назорат қилиб борадилар.

Тадқиқот мавзуси доирасида таҳлил қилинган илмий манбааларда ҳам ўрта толали ғўзанинг аҳамиятли морфо-хўжалик белгилари, жумладан, тола чиқими белгисининг умумий ўртача кўрсаткичларини намоён бўлишини ўрганиш бўйича муҳим маълумотлар келтирилган [5].

Тадқиқот жойи ва услублари: Тадқиқотлар ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг “Дўрмон” илмий тажриба базасида 2020 йилда парваришланган ўрта толали ғўза навларининг пахта ҳосили намуналари устида олиб борилган бўлиб, мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Натижалар: Тажриба майдонидан 2020 йилда йиғиштириб олинган андоза Наманган-77 ва ЎзФА-711 навларининг пахта ҳосили наъмуналарида тола чиқими белгиси кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилади:

жадвал

Тола чиқими белгиси кўрсаткичларини 2020 йилда намоён бўлиши

№	Навлар	Тола чиқими, %		
		$X \pm m$	σ	v
1	2	3	4	5
2	Наманган-77 (андоза)	38.7±0.28	1.83	4.73
3	ЎзФА-711	39.9±0.23	1.55	3.87

Жадвалга кўра, 2020 йилда тажриба майдонидан йиғиштириб олинган ғўза навларининг тола чиқими белгиси кўрсаткичлари бўйича андоза Наманган-77 навиға нисбатан ЎзФА-711 навиға 1,2 % га юқори маълумотлар намоён бўлган. Ўрганилган белги бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами навлараро бир-бирига яқин кўрсаткичларни акс эттирган бўлсада, нисбатан ижобий фарқланиш ЎзФА-711 навиға кузатилган.

Келтирилган таҳлилий маълумотларга кўра, 2020 йилда ЎзФА-711 нави юқори тола чиқимини ва андозага нисбатан ижобий фарқланишни намоён этгани маълум бўлди.

Амалга оширилган таҳлиллар ва келинган хулосаларга таяниб, келгусидаги юқори тола чиқимли янги ғўза генотипларини яратиш бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқотларда бошланғич манбаалардан бири сифатида фойдаланиш учун тавсия этиш мумкин.

REFERENCES

1. С. Жўраев, Ш. Намозов, Г. Холмуродова “Ѓўзанинг *G.HIRSUTUM L.* тури дурагайларида тола узунлиги ва чиқими белгиларини ирсийланиши” – Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2007 йил, 1 сон, 10 б.
2. Симонгулян Н.Г., Ибрагимов П.Ш. «Наследование качества и выхода волокна». // Ж. Хлопководство, 1985, №10, с. 22-24.
3. О.Р. Эргашев “Ѓўзанинг ЎзФА-710 нави”. Рисола, Тошкент – 2020. 9 б.
4. Эргашев О.Р. “Ѓўзанинг *G. hirsutum L.* тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви”. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнали, 5[83]-сон, 2020. 73-75 б.
5. Эгамбердиев Р.Р., Автономов вик.А., Кимсанбаев М.Х. «Изменчивость и наследуемость выхода волокна у географически отдаленных гибридов $F_1 - F_2$ хлопчатника *G.barbadense L.*» // “Ѓўза, беда селекцияси ва уруғчилиги” илмий ишлар тўплами. Тошкент-2009. ФАН, 213-218 б.

+99893 503 44 82

+99890 944 83 37